

Analisis Peran Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH APIK) Medan Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Irena Anyndra¹, Hairani Siregar²

^{1,2} Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara

ARTICLE INFO

Article history:

Received 2025

Revised 2025

Accepted 2025

Available online 2025

irenaanyndra10@gmail.com,

hairani@usu.ac.id

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Medan dalam memberikan perlindungan hukum kepada perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dengan meningkatnya kasus KDRT di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara, LBH APIK Medan berperan penting dalam menyediakan layanan bantuan hukum dan advokasi bagi perempuan yang sering kali terhambat oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang melibatkan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LBH APIK Medan tidak hanya memberikan bantuan hukum, tetapi juga melakukan advokasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi oleh LBH APIK dalam menjalankan perannya, termasuk keterbatasan sumber daya manusia dan stigma sosial yang menghalangi korban untuk melapor.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai prosedur pemberian bantuan hukum, efektivitas layanan yang disediakan, serta rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi perempuan korban KDRT. Dengan demikian, LBH APIK Medan memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi perempuan.

Kata Kunci: Peran, Lembaga Bantuan Hukum, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Perempuan

ABSTRACT

This research aims to analyze the role of the Legal Aid Institute of the Indonesian Women's Association for Justice (LBH APIK) Medan in providing legal protection to women victims of domestic violence. With the increasing cases of domestic violence in Indonesia, especially in North Sumatra, LBH APIK Medan plays an important role in providing legal aid and advocacy services for women who are often hampered by various social, economic and cultural factors. The research method used is qualitative with a descriptive approach, which involves in-depth interviews, observation, and documentation. The results showed that LBH APIK Medan not only provides legal aid, but also conducts advocacy to raise public awareness about women's rights. In addition, the research identified various obstacles faced by LBH APIK in carrying out its roles, including limited human resources and social stigma that prevents victims from reporting. This research is expected to provide a deeper understanding of the procedures for providing legal aid, the effectiveness of the services provided, and recommendations for improving legal protection

*Corresponding author

E-mail addresses: irenaanyndra10@gmail.com

for women victims of domestic violence. In doing so, LBH APIK Medan have a role to creating a safer and fairer environment for women.

Keywords: *Role, Legal aid institution, Domestic violence, Women.*

1. PENDAHULUAN

Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan tersebut, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (UU No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT, 2004). Menurut John Keane, Kekerasan adalah Penggunaan kekuatan atau kekuasaan yang merusak integritas fisik, psikologis, atau sosial seseorang atau kelompok (John Keane, 2004:30). Kekerasan didefinisikan sebagai menggunakan kekuatan fisik atau kekuatan lain yang berpotensi merugikan, mengancam, atau menyebabkan cedera, meningkatkan risiko kematian, atau melanggar kemerdekaan seseorang. Kekerasan dapat terjadi di berbagai setting, seperti rumah tangga, sekolah, tempat kerja, atau masyarakat (World Health Organization, 2002).

Secara umum Kekerasan banyak sekali jenisnya, seperti kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, jumlah kasus Kekerasan di Indonesia mencapai 24.602 kasus. Yang dimana ada 5.396 korban laki-laki dan 21.328 korban Perempuan. KDRT Merupakan salah satu tren yang sedang marak dan sering sekali menjadi pembahasan di media sosial. Jumlah kasus KDRT di Indonesia juga cukup bisa dikatakan tinggi dan kebanyakan korbannya adalah Perempuan. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah jenis kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota keluarga inti, seperti suami-istri atau orangtua-anak. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. (Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2004).

Dari jumlah kasus berdasarkan tempat kejadian, KDRT merupakan jumlah kasus tertinggi yaitu mencapai 15.030 kasus. Kekerasan dalam rumah tangga pada awalnya dianggap sebagai masalah internal keluarga, sehingga seringkali dibiarkan begitu saja. Orang di luar keluarga yang mengetahui adanya kekerasan dalam rumah tangga juga mungkin enggan untuk melaporkannya karena mereka percaya bahwa itu adalah masalah internal keluarga yang tidak dapat diganggu. Kekerasan dalam rumah tangga ini mulai dibicarakan lebih banyak seiring munculnya organisasi sosial dan perlindungan perempuan. Kekerasan dalam rumah tangga sekarang tidak hanya terjadi dalam hubungan suami istri, tetapi kasus KDRT mulai diangkat pada awal perkembangannya sebagai akibat dari maraknya kekerasan terhadap perempuan. Setelah kejadian tersebut terjadi, kelompok-kelompok perempuan di Indonesia mulai berjuang untuk melindungi perempuan di dalam rumah tangga.

Perjuangan kelompok perempuan untuk melindungi perempuan khususnya dari kekerasan dalam rumah tangga kemudian melahirkan Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2004. Setelah perubahan undang-undang, kekerasan di dalam rumah tangga tidak lagi hanya berupa kekerasan fisik. Undang-undang ini menjelaskan bahwa kekerasan terhadap istri dapat dikategorikan sebagai hal apapun yang dapat merugikan perempuan, termasuk kerugian psikis, pemaksaan hubungan seksual, dan ketidakmampuan untuk memberikan nafkah atau menelantarkan secara ekonomi di dalam rumah tangga (Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2004).

Pada tahun 2022 Sumatera Utara menjadi provinsi dengan jumlah kejadian KDRT terbanyak di dalam negeri, yaitu 792 kasus. Dalam Salah satu contoh kasus yang ditangani oleh LBH APIK Medan adalah seorang ibu rumah tangga yang tinggal bersama suaminya, dan tiga anak mereka.

Selama tujuh tahun pernikahan, Istri nya mengalami kekerasan fisik dan psikis dari suami, suami sering kali marah dan memukul istri, terutama ketika ia merasa stres akibat masalah pekerjaan dan keuangan. Situasi ini merupakan salah satu bentuk tindak pidana KDRT yang membuat istri merasa tertekan dan tidak berdaya sehingga merasa tidak aman dirumah dan mencari bantuan. Oleh karena itu, korban melalui LBH APIK Medan melakukan konsultasi masalah yang dihadapinya dan meminta keadilan serta perlindungan hukum sebagai korban. Kemudian ditahun 2023 Jumlah KDRT semakin meningkat yaitu diangka 1.408 Kasus. Di provinsi Sumatera Utara khususnya Kota Medan terdapat 114 Kasus, dan ini merupakan angka tertinggi. Data ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak hanya menjadi isu individual, tetapi juga merupakan fenomena sosial yang memerlukan perhatian dan penanganan yang serius.

Sebagai lembaga nonprofit, LBH APIK menawarkan pendekatan yang lebih spesifik dalam menangani masalah hukum yang dihadapi oleh korban. Mereka tidak hanya memberikan bantuan hukum, tetapi juga melakukan advokasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan. Proses layanan di LBH APIK melibatkan konsultasi langsung dengan korban, di mana mereka dapat memperoleh informasi dan dukungan hukum yang diperlukan untuk melanjutkan proses hukum. LBH APIK lebih menekankan pada aspek hukum dan advokasi bagi perempuan korban KDRT oleh karena itu, keberadaan LBH APIK Medan sangat penting untuk melengkapi upaya pemerintah dalam menangani KDRT dengan memberikan akses terhadap keadilan bagi korban yang sering kali terhambat oleh berbagai faktor.

Selain itu, LBH APIK Medan juga menerapkan konsep Bantuan Hukum Gender Struktural (BHGS), yang berfokus pada pendekatan sensitif gender dalam penanganan kasus KDRT. Ini berarti bahwa lembaga tidak hanya memberikan bantuan hukum, tetapi juga melakukan advokasi dan pendidikan kepada masyarakat tentang hak-hak perempuan serta pentingnya melaporkan kekerasan. Dengan demikian, Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum bagi LBH APIK, tetapi juga sebagai alat untuk memberdayakan perempuan dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu KDRT. Penelitian ini juga relevan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan dan pentingnya melaporkan kekerasan. Secara keseluruhan, penelitian ini tidak hanya akan memperkaya literatur akademis tentang KDRT dan perlindungan hukum bagi perempuan, tetapi juga memberikan manfaat praktis bagi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi perempuan.

Penelitian dengan judul "**Analisis Peran Lembaga Bantuan Hukum Asoiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH APIK) Medan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga**" menarik perhatian penulis karena peran LBH APIK Medan bagi perempuan yang menjadi korban KDRT untuk mendapatkan keadilan. Penulis ingin melihat hambatan yang dihadapi lembaga ini saat menangani kasus KDRT.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Peran

Menurut Soerjono Soekanto (2012:212) dalam buku Sosiologi Suatu Pengantar, peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Adapun syarat-syarat peran dalam Soerjono Soekanto mencakup tiga hal penting yaitu :

- 1.Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- 2.Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Penulis sampai pada definisi bahwa peran mencakup persepsi atau tindakan yang diharapkan banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Maka peran yang akan dilihat pada penelitian ini adalah bagaimana LBH APIK Medan menjalankan perannya sesuai dengan yang diharapkan dan tujuan LBH APIK itu didirikan. **Good Keadilan**

Menurut Rawls (1999:3-4) dalam Theory Of Justice, keadilan adalah konsep yang sangat penting dalam menciptakan struktur masyarakat yang adil dan berkeadilan sosial. Rawls mengemukakan teorinya tentang "keadilan sebagai keadilan yang adil" atau "justice as fairness", yang berfokus pada prinsip-prinsip dasar yang dapat membentuk masyarakat yang adil, dimana hak dan kesejahteraan setiap individu dijaga dengan cara yang tidak diskriminatif.

Faktor Penghambat

Faktor penghambat menurut (Sutaryono, 2015:22) adalah hal-hal yang berpengaruh sedikit atau bahkan menghentikan sesuatu menjadi lebih dari sebelumnya. Hambatan ini dapat berasal dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia, dana, kompetensi, dan manajemen organisasi. Sedangkan faktor eksternal mencakup stigma sosial, budaya patriarki, kurangnya dukungan dari aparat penegak hukum, serta hambatan administratif dan birokrasi.

a. Faktor Internal, menurut (Sutaryono, 2015:22) faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam masing-masing individu. Menurut Moenir dalam Djumiarti dan Aditya (2018), faktor internal penghambat pelayanan meliputi:

1. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM): Kurangnya jumlah tenaga profesional dan kompeten yang mampu menjalankan tugas secara optimal. Dalam kasus LBH APIK, keterbatasan staf dan paralegal yang terlatih dapat menghambat proses pendampingan dan pemberian bantuan hukum kepada korban KDRT.
2. Keterbatasan dana dan sarana prasarana: Dana yang terbatas menyebabkan operasional lembaga menjadi kurang maksimal, misalnya dalam hal penyediaan fasilitas pendukung, pelatihan, dan pengembangan kapasitas staf.

b. Faktor Eksternal, faktor eksternal adalah hambatan yang berasal dari lingkungan luar organisasi, yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan layanan. Rahmadana dkk. (2020) menambahkan bahwa stigma sosial, budaya patriarki, dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka merupakan faktor eksternal yang menghambat efektivitas pelayanan, khususnya dalam konteks perlindungan perempuan korban kekerasan.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Menurut (Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2004) kekerasan dalam rumah tangga dapat diartikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, meliputi:

1 Kekerasan fisik, Kekerasan fisik merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

2 Kekerasan psikis, Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan.

3 Kekerasan seksual, pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang

dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

4 Kekerasan ekonomi adalah penelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya.

3. METODE

Penelitian ini dilakukan secara menyeluruh melalui pendekatan kualitatif, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang peran LBH APIK Medan dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, khususnya KDRT. Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif dalam penelitian ini untuk mempelajari latar belakang, fenomena kasus, dan masalah LBH APIK Medan. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk menggambarkan peran, metode penanganan kasus dan hambatan yang dihadapi dalam menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Peneliti juga ingin mendapatkan informasi yang luas dan mendalam tentang peran LBH APIK Medan dalam menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di LBH APIK Medan yang beralamat di Jalan Jermal VII No.26B, Denai, Kec. Medan Denai, Kota Medan. Alasan Pemilihan tempat ini dikarenakan penulis melihat bahwa LBH APIK Medan ini memiliki fokus utama dalam pemberdayaan perempuan dan penanganan kasus KDRT. Lembaga ini juga dikenal sebagai salah satu institusi yang aktif dalam memberikan bantuan hukum dan pendampingan bagi korban KDRT.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi atau disebut juga Triangulasi. Dengan Teknik tersebut data yang diperoleh nantinya dapat dijadikan bahan untuk menggambarkan permasalahan yang diteliti.

1. Wawancara, menurut Sugiyono (2013:223) dalam buku *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian, yang digunakan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari informan atau narasumber. Wawancara dapat dilakukan dengan cara bertatap muka langsung atau melalui media komunikasi lainnya, seperti telepon atau video call. Sugiyono (2013:223) menjelaskan bahwa wawancara merupakan cara untuk menggali informasi yang mendalam, baik itu berupa pengetahuan, pandangan, pengalaman, maupun persepsi informan terhadap suatu fenomena atau masalah yang sedang diteliti.

2. Observasi, menurut Sugiyono (2013:226) dalam buku *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati langsung objek atau fenomena yang menjadi fokus penelitian. Observasi digunakan untuk memperoleh informasi yang bersifat objektif tentang suatu peristiwa, kegiatan, atau situasi yang sedang berlangsung. Dalam penelitian, observasi dilakukan oleh peneliti dengan cara mengamati secara langsung kejadian atau perilaku yang terjadi di lapangan.

hanya berperan sebagai pengamat yang tidak ikut serta dalam kegiatan yang sedang diamati.

3. Dokumentasi, menurut Sugiyono (2013: 240) dalam buku *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber yang bersifat tertulis atau tercatat, seperti arsip, buku, laporan, foto, rekaman, dan berbagai jenis dokumen lainnya. Teknik dokumentasi sangat berguna untuk mengumpulkan data yang bersifat sekunder, yang mendukung atau melengkapi data primer yang diperoleh melalui wawancara atau observasi. Data primer diperoleh dari informan yang terlibat langsung melalui wawancara dan observasi langsung. Sedangkan data sekunder berasal dari buku-buku dan studi literatur lain yang mendukung penelitian ini .

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan perkataan dan tindakan manusia sebagai sumber data utama yang dilengkapi dan didukung data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Secara umum, penelitian mempunyai dua jenis sumber data, yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer, yaitu data yang didapatkan langsung dari sumbernya atau sumber pertama. Data primer ini merupakan data yang dimaksudkan untuk menjawab fenomena penelitian. Data ini dapat diperoleh melalui wawancara dengan informan terkait ataupun melalui pengamatan langsung dari peneliti dilapangan atau tempat penelitian dilakukan. Sumber data sekunder, yaitu data yang didapatkan secara tidak langsung atau bukan dari sumber pertama. Data sekunder dapat diambil dari dokumen-dokumen, buku literatur, jurnal, internet, dan lain-lain. Data ini digunakan untuk mendukung data primer dalam pelaksanaan proses analisa.

Analisa Data

Ada beberapa langkah dan teknik dalam menganalisis data kualitatif, reduksi data adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengelompokkan data yang terkumpul dan data yang relevan dengan pertanyaan penelitian akan disaring dan dianalisis lebih lanjut, sementara data yang tidak relevan akan diabaikan. Pengurangan data ini bertujuan untuk menyaring informasi yang penting dan memudahkan peneliti dalam interpretasi. Penyajian data Peneliti akan menyusun data yang telah dipilih dan diproses dalam bentuk yang lebih terstruktur. Tujuannya agar data dapat digunakan untuk membuat kesimpulan dan keputusan yang tepat, cepat, dan akurat. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir, dalam hal ini peneliti akan menarik kesimpulan dari hasil analisis data yang telah dilakukan. Kesimpulan ini harus diverifikasi untuk memastikan bahwa hasil analisis tersebut akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran LBH APIK Medan

LBH APIK Medan berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi perempuan korban KDRT melalui bantuan hukum, advokasi, dan pendampingan, serta mendorong perubahan sosial agar hak-hak perempuan dan anak terlindungi. Perannya sejalan dengan visi untuk mewujudkan masyarakat inklusif, setara, dan adil melalui perubahan sistem hukum. Adapun peran LBH APIK Medan adalah:

1. Mengupayakan Perubahan Hukum
 - a. Tingkat substansi, mengadvokasi regulasi pro-perempuan, memberikan masukan terhadap RUU/Perda, serta mendorong implementasi UU PKDRT dan UU TPKS yang berpihak pada korban.
 - b. Tingkat struktur, mengawal proses hukum agar responsif dan adil bagi korban, memantau aparat penegak hukum, serta mendorong perbaikan SOP penanganan kasus KDRT.
 - c. Tingkat kultur, melakukan kampanye kesadaran publik, penyuluhan hukum, dan edukasi untuk mengubah cara pandang masyarakat bahwa KDRT adalah pelanggaran hukum dan HAM.
2. Menyediakan Layanan Hukum, memberikan bantuan hukum gratis, pendampingan hukum, konseling psikologis, serta rujukan ke rumah aman bagi korban untuk memastikan perlindungan dan pemulihan.
3. Membangun Gerakan Sosial, meningkatkan kesadaran kritis masyarakat melalui penyuluhan, diskusi publik, dan kampanye anti-KDRT, serta mengarusutamakan isu KDRT ke ruang publik dan kebijakan melalui riset dan advokasi.
4. Berkolaborasi dengan Jaringan, bekerja sama dengan lembaga pendidikan, komunitas lokal, psikolog, rumah aman, dinas pemerintah, dan organisasi internasional untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif dan mendorong perubahan kebijakan.

Sesuai teori peran Soerjono Soekanto, LBH APIK Medan menjalankan perannya sebagai agen perubahan melalui bantuan hukum, advokasi, edukasi, dan penguatan nilai-nilai sosial, sehingga

berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang setara dan berkeadilan. LBH APIK juga memberikan advokasi perubahan kebijakan dan peraturan yang lebih baik untuk perlindungan perempuan dan penanganan KDRT berkolaborasi dengan lembaga pemerintah, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta organisasi internasional untuk mempengaruhi kebijakan publik. Dengan kolaborasi ini, LBH Apik Medan dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif dan komprehensif bagi perempuan korban KDRT, serta berkontribusi pada perubahan sosial yang lebih luas dalam masyarakat.

Teori peran yang dikemukakan oleh Linton (1936) dan Soerjono Soekanto (2012) menjelaskan bahwa setiap individu atau lembaga menjalankan fungsi dan perilaku tertentu yang diharapkan sesuai dengan posisi atau status sosialnya dalam masyarakat. Hal ini tercermin dalam peran LBH APIK Medan sebagai lembaga pemberi perlindungan hukum bagi perempuan korban KDRT. Sesuai dengan perannya, LBH APIK Medan tidak hanya berfungsi memberikan bantuan hukum secara langsung, tetapi juga menjalankan advokasi, edukasi, dan pendampingan sosial yang merupakan manifestasi dari kewajiban dan ekspektasi sosial terhadap lembaga ini. Peran ini dibuktikan dengan berbagai kegiatan pelayanan hukum, penyuluhan, dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperkuat perlindungan korban, sehingga LBH APIK memenuhi peran sosial sesuai teori peran.

Teori Peran menurut Soerjono Soekanto (2012) menekankan bahwa peran mencakup norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan LBH APIK Medan berfungsi sebagai agen perubahan yang berupaya memenuhi harapan masyarakat terhadap perlindungan dan keadilan bagi perempuan.

1. Peran sebagai Norma dan Posisi dalam Masyarakat: LBH APIK Medan berperan dalam mengadvokasi perubahan hukum yang pro-perempuan, yang mencerminkan norma-norma sosial yang diharapkan oleh masyarakat. Dengan mendorong lahirnya regulasi yang melindungi perempuan korban KDRT, LBH APIK tidak hanya menjalankan perannya sebagai penyedia layanan hukum, tetapi juga sebagai penggerak perubahan sosial yang lebih luas.

2. Peran sebagai Konsep Perilaku: LBH APIK Medan menunjukkan perilaku yang diharapkan dalam masyarakat dengan memberikan bantuan hukum, advokasi, dan pendampingan kepada korban KDRT. Ini sejalan dengan harapan masyarakat bahwa lembaga hukum harus responsif terhadap kebutuhan perempuan yang mengalami kekerasan. Dengan demikian, LBH APIK berkontribusi pada pembentukan perilaku kolektif yang lebih adil dan setara.

3. Peran sebagai Perilaku Individu dalam Struktur Sosial: LBH APIK Medan berfungsi tidak hanya dalam ranah hukum, tetapi juga dalam mengubah cara pandang masyarakat terhadap KDRT. Melalui kampanye kesadaran publik dan edukasi, LBH APIK berupaya mendekonstruksi stigma yang ada dan mengedukasi masyarakat tentang hak-hak perempuan. Ini menunjukkan bahwa peran LBH APIK tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga mencakup perubahan nilai-nilai sosial yang lebih berpihak kepada korban.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa LBH APIK Medan menjalankan peranannya sesuai dengan harapan masyarakat dan tujuan pendiriannya. Lembaga ini tidak hanya berfokus pada penanganan kasus individu, tetapi juga berupaya untuk mendorong perubahan sosial yang lebih luas, sehingga hak-hak perempuan dan anak dapat dihormati dan dilindungi secara efektif. Melalui berbagai upaya yang dilakukan, LBH APIK Medan berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih setara dan berkeadilan, sejalan dengan visi dan misi lembaga tersebut.

LBH APIK Medan tidak hanya memberikan bantuan hukum, tetapi juga melakukan advokasi perubahan kebijakan dengan berkolaborasi bersama lembaga pemerintah, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta organisasi internasional untuk

memengaruhi kebijakan publik. Kolaborasi ini memungkinkan perlindungan yang lebih komprehensif bagi perempuan korban KDRT sekaligus mendorong perubahan sosial yang lebih luas.

Menurut teori peran yang dikemukakan Linton (1936) dan Soerjono Soekanto (2012), setiap individu atau lembaga menjalankan fungsi dan perilaku tertentu sesuai posisi sosialnya. Hal ini terlihat dari peran LBH APIK Medan yang tidak hanya memberikan layanan hukum, tetapi juga melakukan advokasi, edukasi, dan pendampingan sosial. Peran ini dibuktikan melalui pelayanan hukum, penyuluhan, serta kolaborasi lintas lembaga untuk memperkuat perlindungan korban. Menurut Soerjono Soekanto (2012) peran LBH APIK Medan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Peran sebagai Norma dan Posisi dalam Masyarakat: Mengadvokasi regulasi pro-perempuan dan mendorong kebijakan perlindungan korban KDRT, sekaligus berperan sebagai penggerak perubahan sosial.
2. Peran sebagai Konsep Perilaku: Memberikan bantuan hukum, advokasi, dan pendampingan korban KDRT sesuai harapan masyarakat terhadap lembaga hukum yang responsif.
3. Peran sebagai Perilaku Individu dalam Struktur Sosial: Mengubah cara pandang masyarakat melalui kampanye publik dan edukasi tentang hak-hak perempuan, serta mendekonstruksi stigma terkait KDRT. Dengan demikian, LBH APIK Medan menjalankan perannya sesuai harapan masyarakat dan visi pendiriannya, tidak hanya menangani kasus individual, tetapi juga mendorong perubahan sosial yang lebih luas untuk menciptakan masyarakat yang setara dan berkeadilan.

Prosedur Pemberian Bantuan Hukum LBH APIK Medan

Prosedur pemberian bantuan hukum di LBH APIK Medan dilakukan secara sistematis melalui alur pengaduan yang mencakup pembacaan informasi, pengisian formulir pengaduan, kelengkapan berkas, rapat bidang, hingga sesi konsultasi. Pemberian bantuan hukum ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin/tidak mampu, dengan mempertimbangkan prioritas kasus dan kemampuan lembaga. Bantuan hukum mencakup jalur litigasi maupun nonlitigasi, dengan pendampingan yang meliputi penyusunan dokumen, konsultasi, advokasi, pendampingan di pengadilan, hingga penyelesaian melalui mediasi. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga mencakup penguatan psikologis agar korban mampu mengambil keputusan yang matang dan tepat sesuai dengan kebutuhannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa LBH APIK Medan berperan penting sebagai lembaga yang memberikan perlindungan hukum, advokasi, dan penyuluhan kepada perempuan korban KDRT, sekaligus mendorong perubahan sosial dan kebijakan publik. Upaya yang dilakukan mencerminkan penerapan teori keadilan Rawls dan Aristoteles dengan memberikan perlakuan setara, proporsional, dan berpihak pada korban yang paling membutuhkan. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa keterbatasan sumber daya manusia, pendanaan, stigma sosial, dan minimnya sinergi antar lembaga menjadi hambatan yang perlu diatasi. Sinergi antara LBH APIK dan pekerja sosial dinilai penting untuk menciptakan penanganan kasus KDRT yang lebih komprehensif, mencakup perlindungan hukum, pemulihan psikologis, sosial, dan ekonomi secara berkelanjutan.

Hambatan yang Dihadapi LBH APIK Medan

Dalam memberikan bantuan hukum kepada perempuan korban KDRT, LBH APIK Medan menghadapi beberapa hambatan, baik internal maupun eksternal, yaitu:

Hambatan Internal

a. Sumber Daya Manusia (SDM): Keterbatasan jumlah dan kualitas SDM, termasuk paralegal, menyebabkan pendampingan hukum belum optimal. Paralegal sering harus merujuk kasus ke LBH APIK untuk penanganan lebih lanjut, sehingga memperlambat proses.

b. Sumber Daya Finansial: Dana operasional yang terbatas membatasi layanan bantuan hukum komprehensif, termasuk biaya administrasi, konseling, pelatihan, dan pendampingan selama proses hukum.

Hambatan Eksternal

a. Hambatan di Masyarakat: Rendahnya pengetahuan hukum dan ketidaktertiban administrasi menghambat kelengkapan dokumen yang dibutuhkan, sehingga memperlambat proses hukum.

b. Hambatan di Aparatur Penegak Hukum: Ketidakpatuhan aparat terhadap prosedur, seperti keterlambatan pemberian SP2HP dan SPDP, menyebabkan ketidakpastian dan menghambat kelancaran penanganan kasus.

c. Kurangnya Sinergi Antar Lembaga: Jaringan kerja sama dengan lembaga terkait belum maksimal, sehingga penanganan korban kurang terpadu dan efektif.

d. Stigma Sosial dan Ketakutan Korban: Rasa takut, malu, dan tekanan sosial membuat korban enggan melapor, diperparah dengan rendahnya kesadaran hukum masyarakat tentang hak-hak korban KDRT.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

LBH APIK Medan berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada perempuan korban KDRT melalui penyediaan layanan hukum dan konsultasi, advokasi perubahan hukum yang berpihak pada korban, membangun kesadaran masyarakat melalui penyuluhan dan kampanye anti KDRT, serta menjalin kolaborasi dengan berbagai lembaga seperti rumah aman, psikolog, lembaga pemerintah, dan non-pemerintah. Peran ini bertujuan memastikan perempuan pencari keadilan mendapatkan pendampingan hukum dan dukungan sosial yang mereka butuhkan. Namun, pelaksanaan peran tersebut menghadapi hambatan baik internal maupun eksternal. Hambatan internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia, baik kualitas maupun kuantitas, serta keterbatasan dana yang memengaruhi operasional. Hambatan eksternal mencakup ketidaktertiban administrasi masyarakat, ketidakpatuhan aparat penegak hukum terhadap prosedur, kurangnya sinergi antar lembaga, serta stigma sosial yang membuat banyak korban enggan melapor. Hambatan-hambatan ini perlu diatasi agar layanan LBH APIK dapat berjalan lebih efektif dan optimal.

Saran

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan, disarankan kepada LBH APIK Medan untuk mengadakan pelatihan berkala bagi staf dan paralegal mengenai penanganan kasus KDRT, termasuk teknik konseling dan advokasi yang sensitif gender, serta memberikan akses ke sumber daya pendidikan dan pelatihan hukum terbaru guna meningkatkan kompetensi. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan kajian lebih mendalam mengenai berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan psikologis dan ekonomi, serta dampaknya terhadap kesehatan mental dan fisik korban. Selain itu, masyarakat diharapkan memberikan dukungan emosional kepada korban dengan cara mendengarkan, memahami, dan tidak menghakimi, sehingga korban merasa aman untuk berbagi pengalaman dan mencari bantuan. Partisipasi aktif masyarakat dalam program edukasi dan sosialisasi yang diselenggarakan oleh lembaga terkait juga penting untuk meningkatkan pemahaman mengenai isu KDRT dan upaya pencegahannya.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Alfiaturrohmah. (2020). Peran LBH APIK Semarang Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Dalam Perkawinan Siri. Universitas Islam Negei Walisongo Semarang.
- Anggandarri, O. M. (2022). Peran Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Untuk Keadilan (LBH APIK) Sumatera Selatan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Arifin, F. (2019). Hak Asasi Manusia (Teori, Perkembangan dan Pengaturan). Thafa Media.
- Aristoteles. (1906). Nicomachean Ethics. Trans. W. D. Ross. <https://archive.org/details/aristotle-nicomachean-ethics/page/n2/mode/2up>. Diakses pada 2 Desember 2024.
- Azila, S. N. (2020). Peran dan Efektivitas Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dalam Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan. *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legislation*, 1(2), 79-104.
- Biddle, B. J. (1986). Recent Development In Role Theory. *Annual Review Of Sociology*, Vol.12. < <https://www.jstor.org/stable/2083195>> Diakses pada 2 Desember 2024.
- Karina, I., & Sinuhaji, M. M. S. (2023). Peranan Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (Ppa) Dalam Memberi Advokasi Kepada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Di Polrestabes Medan. *FIAT IUSTITIA: Jurnal Hukum*, 4.
- Keane, J. (2004). *Violence and democracy*. New York: Cambridge University Press. Retrieved from <https://id.scribd.com/document/169929501/157621435-Violence-and-Democracy-Joh-Keane>
- Kerlinger, F. N. (1973). *Foundations of Behavioral Research*. Holt Rinehart and Winston.
- Linton, R. (1936). *The Study Of Man*. Appleton Century Crofts.
- Maysarah, A. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di LBH-APIK Medan). *Jurnal Warta*, 61.
- Moenir dalam Djumiarti dan Aditya. (2018). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*.
- Rahmadana, dkk. (2020). Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pelayanan publik di Kantor Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik Universitas Sebelas Maret*.
- Rasyidah, N. (2022). *Penanganan Dan Advokasi Perempuan Korban Kdrt Fisik (Studi Kasus LBH APIK Jakarta)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Rawls, J. (1999). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
- Sinaga R.R, Adnyani N. K.S , Yasmiami N. L. W. (2023). Efektivitas Pendampingan Pekerja Sosial Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Di Kabupaten Buleleng. Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.

Sutantri, F., Roslan, S., & Yusuf, B. (2021). Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Terhadap Kesejahteraan Sosial Istri Di Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu. *WELL-BEING: Journal of Social Welfare*, 3(1), 55-62. <https://doi.org/10.52423/well-being.v2i1.20009> Diakses pada 15 November 2024

Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Pemerintah Republik Indonesia (2011).

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pemerintah Republik Indonesia (2004).

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pemerintah Republik Indonesia (2014).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemerintah Republik Indonesia (1974).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Pemerintah Republik Indonesia (2019).

Wollstonecraft, M. (1792). *A Vindication of the Rights of Woman: with Strictures on Political and Moral Subjects*. J. Johnson.

World Health Organization. (2024). *Violence Against Women*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women>.